

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Barbara von Rütte

**Was bedeutet das Menschenrecht
auf Staatsangehörigkeit
für das Schweizer Bürgerrecht?**

kurz und bündig #15, März 2020

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Das Menschenrecht auf Staatsangehörigkeit ist im Völkerrecht verankert.

—
Der Erwerb des Bürgerrechts allein durch Abstammung oder im staatlichen Ermessen liegende Einbürgerung wird diesem Menschenrecht nicht gerecht.

—
Das Prinzip des *Jus Nexi* berücksichtigt, dass Staatsangehörigkeit Teil der sozialen Identität einer Person ist.

—
Das Schweizer Bürgerrecht sollte durch das Prinzip des *Jus Nexi* ergänzt werden und das Recht auf Staatsangehörigkeit bei besonderer Verbundenheit gewährleisten.

Was ist gemeint mit...

... Staatsangehörigkeit und Bürgerrecht verweisen auf die rechtliche Zugehörigkeit einer Person zu einem bestimmten Staat, an die gewisse Rechte und Pflichten geknüpft sind. Juristisch werden die Begriffe in der Regel synonym verwendet, wobei im Schweizer Kontext der Begriff Bürgerrecht häufiger ist.

... staatenlos ist eine Person, die kein Staat auf Grund seiner Gesetzgebung als seine Angehörige betrachtet.

... Erwerb des Bürgerrechts In der Schweiz gilt das Prinzip des *Jus Sanguinis*, bei dem das Bürgerrecht bei der Geburt durch Abstammung von den Eltern übertragen wird. In anderen Ländern gilt das Prinzip des *Jus Soli*, d.h. ein Kind erwirbt das Bürgerrecht seines Geburtsorts. Daneben kann das Bürgerrecht auch nachträglich durch ordentliche oder erleichterte Einbürgerung erworben werden.

... das Prinzip des *Jus Nexi* besagt, dass die Staatsangehörigkeit nicht über die Abstammung oder den Geburtsort bestimmt wird, sondern aufgrund der sozialen und gesellschaftlichen Verbundenheit einer Person zu einem Land.

Das Recht auf Staatsangehörigkeit ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in zahlreichen Menschenrechtsverträgen verankert. Dennoch gilt das Bürgerrecht weiter als Privileg, das durch Geburt übertragen wird und dessen Erteilung im Ermessen der Staaten liegt. Aus menschenrechtlicher Sicht müsste das Bürgerrecht dagegen als Teil der sozialen Identität verstanden und dessen Erteilung an die tatsächliche Verbundenheit einer Person mit einem Land geknüpft werden.

Artikel 15 der **Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte** aus dem Jahr 1948 besagt, dass jeder Mensch das Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat. Diese Bestimmung hat Sprengkraft. Sie stellt die im traditionellen Völkerrecht vorherrschende Überzeugung in Frage, dass die Staaten ihr Staatsvolk selbst bestimmen können. Insofern überrascht nicht, dass Artikel 15 nicht direkt in die verbindlichen UNO-Menschenrechtsverträge aufgenommen wurde. Dennoch ist das Recht auf Staatsangehörigkeit heute in zahlreichen Menschenrechtsinstrumenten direkt oder indirekt verankert. Darüber hinaus bekräftigen zahlreiche Resolutionen und Empfehlungen von internationalen Organisationen den Status des Rechts auf Staatsangehörigkeit als Menschenrecht. Sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anerkennt das Recht auf Staatsangehörigkeit, obwohl es in der Europäischen Menschenrechtskonvention selbst nicht enthalten ist. Trotz der Zurückhaltung der Staatengemeinschaft, das Recht auf Staatsangehörigkeit als verbindlichen Anspruch zu verankern, ist es heute also weitgehend als Menschenrecht anerkannt.

Zugehörigkeit als Teil der sozialen Identität einer Person

Doch was beinhaltet das Recht auf Staatsangehörigkeit? Laut Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jede Person das Recht auf eine Staatsangehörigkeit und niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, die Staatsangehörigkeit zu wechseln.

Völkerrechtlich weitgehend unbestritten ist, dass das Recht auf Staatsangehörigkeit den willkürlichen Entzug des Bürgerrechts – also ohne rechtsstaatliches Verfahren, ohne Angabe von Gründen, ohne Rechtsschutz, oder in anderer Hinsicht krass unfairer Weise – verbietet. In Bezug auf den Erwerb des Bürgerrechts

gelten Zwangseinbürgerungen und Masseneinbürgerungen gegen den Willen der betroffenen Personen als Verletzung des Rechts auf Staatsangehörigkeit. Schliesslich untersagt das in verschiedenen Instrumenten verankerte Diskriminierungsverbot Ungleichbehandlungen aufgrund der Rasse, der Religion, der Herkunft, des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung oder aus anderen verpönten Gründen im Zusammenhang mit dem Bürgerrecht – namentlich im Einbürgerungsverfahren, aber auch bei dessen Entzug.

—
«Jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.»

—
Weitere Konturen erhält das Recht auf Staatsangehörigkeit durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser hat in mehreren Urteilen festgehalten, dass die Staatsangehörigkeit Teil der sozialen Identität einer Person ist. Die soziale Identität ist nach Ansicht des Gerichtshofs die Gesamtheit der Beziehungen einer Person zu anderen Menschen und zur Welt, in der diese lebt. Die Staatsangehörigkeit hat einen wesentlichen Einfluss auf das Leben und die sozialen Beziehungen einer Person und muss als Teil dieser sozialen Identität und damit des Rechts auf Privatleben gesehen werden. Daher muss auch das Recht, eine bestimmte Staatsangehörigkeit zu erwerben oder eine solche aufzugeben, geschützt werden.

Schweizermacher – oder das Bürgerrecht als Privileg

Die völkerrechtliche Anerkennung des Rechts auf Staatsangehörigkeit steht in deutlichem Widerspruch zum nationalen Recht. Auf nationaler Ebene wird die Staatsangehörigkeit immer noch häufig als Privileg aufgefasst.

In der Schweiz dominiert nach wie vor das *Jus Sanguinis*. Das Schweizer Bürgerrecht wird über die Abstammung von den Eltern auf die Kinder übertragen. Eine Einbürgerung von Ausländer*innen ist zwar möglich, es besteht aber grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung des Bürgerrechts und die Hürden für die Einbürgerung sind hoch, wie **Dragan Ilić** aufgezeigt hat. Eine Person muss zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben, eine Niederlassungsbewilligung besitzen, die Sprache gut sprechen und auch sonst bestens integriert sein. Das dreistufige Schweizer Einbürgerungsverfahren ist äusserst komplex und belässt den Behörden einen, von **Anne Kristol** näher beleuchteten, grossen Ermessensspielraum. Allerdings sehen manche Kantone in gewissen Fällen einen Anspruch auf Einbürgerung vor, etwa der Kanton Zürich für in der Schweiz geborene Ausländer*innen und Jugendliche, die in der Schweiz in die Schule gegangen sind.

In anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Nur wenige Länder kennen ein Recht auf Staatsangehörigkeit. In den meisten Staaten ist die Einbürgerung vielmehr ein administrativer oder politischer Prozess, der an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft ist und den Behörden einen Ermessensspielraum lässt.

Menschenrechtliche Staatsangehörigkeit oder nationale Souveränität?

Wie lässt es sich mit dem Menschenrecht auf Staatsangehörigkeit vereinbaren, dass die meisten Staaten auf nationaler Ebene kein Recht auf Staatsangehörigkeit oder Einbürgerung kennen? Sind die Staaten angesichts der völkerrechtlichen Normen nicht verpflichtet, ein solches Recht einzuführen?

«Die Staatsangehörigkeit ist Teil der sozialen Identität einer Person.»

In diesem Spannungsfeld zwischen der menschenrechtlichen Dimension von Staatsangehörigkeit und der nationalen Souveränität in Einbürgerungsfragen machen die Staaten oftmals geltend, dass das Recht auf Staatsangehörigkeit nicht rechtlich verbindlich sei, da es nicht in bindenden Verträgen enthalten sei. Die Analyse der verschiedenen Rechtsquellen zeigt jedoch, dass das Recht auf Staatsangehörigkeit in einer Reihe verbindlicher Instrumente ausdrücklich verankert ist.

Daneben argumentieren Staaten häufig, dass das Völkerrecht keinen Zugang zu einer bestimmten Staatsangehörigkeit in einem konkreten Fall begründen könne, da gar nicht klar sei, welcher Staat durch das Recht verpflichtet werde. Die Artikel zum Recht auf Staatsangehörigkeit seien so allgemein formuliert, dass der Adressat des Rechts nicht identifiziert und das Recht deshalb nicht umgesetzt werden könne. Auch dieses Argument überzeugt bei genauerer Betrachtung wenig. In den meisten Fällen lässt sich bestimmen, welcher Staat die Verantwortung trägt, ein Recht zu schützen oder zu erfüllen. So ist beim Verbot des willkürlichen Entzugs der Staatsangehörigkeit wie auch beim Recht auf Wechsel der Staatsangehörigkeit der verantwortliche Staat leicht zu identifizieren: Es ist jener, dessen Staatsangehörigkeit die betroffene Person bereits besitzt und die sie zu verlieren droht. Selbst im Fall des Zugangs zu einer bestimmten Staatsangehörigkeit lässt sich der Adressat bestimmen. Es ist jener Staat, zu dem die betroffene Person eine besonders enge Beziehung hat, so dass diese Zugehörigkeit zum Teil der sozialen Identität dieser Person wird.

Ein Recht auf eine spezifische Staatsangehörigkeit auf der Grundlage von *Jus Nexi*?

Hier setzt das Prinzip des *Jus Nexi* an, welches besagt, dass Mitgliedschaft in einem (National-)Staat an die tatsächliche Verbindung zwischen einer Person und dem jeweiligen Staat geknüpft werden sollte. Dies hat den Vorteil, dass anders als beim *Jus Soli* und *Jus Sanguinis* nicht auf den Zufall der Geburt abgestellt wird, sondern auf die Lebensrealität der jeweiligen Person. Dabei sind verschiedene Faktoren denkbar, welche einen solchen Nexus begründen können – etwa der Wohnsitz und Aufenthalt in einem Land, soziale und familiäre Beziehungen genauso wie berufliche, kulturelle oder politische Verbundenheit, aber auch eine Bindung über die Gewährung von internationalem Schutz bei Flüchtlingen und Staatenlosen. Diese dem *Jus Nexi* zu Grunde liegende Idee ist an sich nichts Neues im internationalen Menschenrechtsschutz. Die familiären und sozialen Bindungen einer Person werden auch durch das Recht auf Privat- und Familienleben oder das Recht auf Einreise in das eigene Land geschützt.

Wendet man das Prinzip des *Jus Nexi* auf das Recht auf Staatsangehörigkeit an, so lässt sich der Adressat eines Rechts auf eine spezifische

Staatsangehörigkeit in der Regel bestimmen: Jede Person sollte das Recht auf die Staatsangehörigkeit jenes Staates haben, mit dem sie durch ihre tatsächlichen Lebensumstände verbunden ist. Insofern greift das *Jus Nexi* die Idee der Staatsangehörigkeit als Teil der sozialen Identität einer Person auf und es lässt sich leichter beurteilen, ob ein Eingriff in das Recht auf Staatsangehörigkeit verhältnismässig ist. So sollte der Entzug des Bürgerrechts nicht nur unzulässig sein, wenn er willkürlich ist oder die Person dadurch staatenlos wird, sondern auch dann, wenn eine Person dadurch die Staatsangehörigkeit jenes Staates verliert, zu dem sie eine engere Beziehung hat als zu jedem anderen.

«Jede Person sollte das Recht auf die Staatsangehörigkeit jenes Staates haben, mit dem sie am engsten verbunden ist.»

Für das Schweizer Bürgerrecht würde eine konsequente Umsetzung des Rechts auf Staatsangehörigkeit auf Grundlage des Prinzips des *Jus Nexi* einen grundlegenden Paradigmenwechsel mit sich bringen. Es würde bedeuten, dass das Recht auf Staatsangehörigkeit tatsächlich als (Menschen)recht anerkannt und der Zugang zum Bürgerrecht geöffnet wird.

Trotzdem würde nicht jede ausländische Person in der Schweiz automatisch das Schweizer Bürgerrecht erhalten. Anspruch auf Erteilung des Bürgerrechts hätten jene, die enger mit der Schweiz verbunden sind, als mit jedem anderen Land – z.B. Ausländer*innen der zweiten Generation oder solche, die ihren Lebensmittelpunkt schon lange in der Schweiz haben. Je nach konkreter Ausgestaltung des *Jus Nexi* könnte für sie die heutige schematische Prüfung der Voraussetzungen für eine (ordentliche) Einbürgerung entfallen. Sozialhilfebezug oder Bagatelldelikte würden der Einbürgerung solcher Personen nur noch entgegenstehen, wenn die enge Verbundenheit nicht gegeben ist. Verweigert werden könnte eine Einbürgerung jedoch, wenn die Interessen der Schweiz an der Nicht-einbürgerung insgesamt die Interessen der betroffenen Person überwiegen – z.B. beim Vorliegen schwerer Delikte. Daneben könnte das heutige System mit der ordentlichen und erleichterten Einbürgerung für Personen, die keinen

genügend engen Nexus aufweisen, weiter Anwendung finden.

—
«Das Prinzip des *Jus Nexi* bietet einen nachhaltigen Ansatz, um das Bürgerrecht an die tatsächlichen Lebensrealitäten einer Person zu knüpfen.»
—

Ein menschenrechtliches Verständnis von Staatsangehörigkeit würde also bedeuten, dass die Erteilung aber auch der Verlust des Bürgerrechts nicht mehr

als Privileg der Staaten verstanden wird, sondern dem individuellen Recht auf Staatsangehörigkeit vermehrt Rechnung getragen wird. Dieses beinhaltet nicht nur den Schutz vor willkürlichem Entzug des Bürgerrechts und vor Staatenlosigkeit, sondern auch ein Recht auf Zugang zu einer spezifischen Staatsangehörigkeit. Das Prinzip des *Jus Nexi* bietet hier einen einfachen wie nachhaltigen Ansatz, um das Bürgerrecht an die tatsächlichen Lebensrealitäten einer Person anzuknüpfen. Gerade in Migrationsgesellschaften, die kein *Jus Soli* kennen, würde dieser Ansatz dabei helfen, die Menschenrechte zugewanderter Personen beim Zugang zum Bürgerrecht besser zu schützen.

Weiterführende Literatur

Benhabib, Seyla. «The Rights of Others, Aliens, Residents, and Citizens». Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Owen, David. «On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights». *Netherlands International Law Review* 65 (2018): 299–317.

von Rütte, Barbara. «Social Identity and the Right to Belong – The ECtHR’s Judgment in *Hoti v. Croatia*». *Tilburg Law Review* 24:2 (2019): p. 147–155.

Shachar, Ayelet. «The Birthright Lottery. Citizenship and Global Inequality». Cambridge/MA: Harvard University Press (2009).

Vlieks, Caia, Ernst Hirsch Ballin, and Maria Jose Recalde-Vela. «Solving Statelessness: Interpreting the Right to Nationality». *Netherlands Quarterly of Human Rights* 35 (2017); 158–175.

Von der «traditionellen» zur «neuen» Migration: Herausforderungen für das internationale Migrationsrecht

Ein «nccr – on the move»-Projekt
Alberto Achermann und Jörg Künzli, Universität Bern

Das internationale Migrationsrecht wird einerseits immer globaler, andererseits fragmentierter und steht somit exemplarisch für eine «Multilayered Governance». Im Rahmen dieses Projekts wird untersucht, wie die Schweiz und die EU das Aufnahme-, Visa- und Staatsangehörigkeitsrecht auslegen und wie die damit einhergehende vielschichtige Verflechtung der politischen Strukturen aussieht. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile einer «Multilayered Governance» für die Erarbeitung eines kohärenten internationalen Migrationsrechts beleuchtet.

kurz und bündig #15 basiert auf der im Rahmen des Projekts entstandenen Dissertation der Autorin.

Kontakt für kurz und bündig #15: Barbara von Rütte, Postdoctoral Research Fellow Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen, ehem. Doktorandin «nccr – on the move» und Universität Bern, vonruette@mmg.mpg.de

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Annique Lombard, Verantwortliche Wissenstransfer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Barbara von Rütte

**Nationality as a Human Right:
What Implications
for Swiss Citizenship?**

in a nutshell #15, March 2020

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The concept of nationality as a human right is enshrined in international law.

—
Yet this human right is not met solely by the acquisition of citizenship by descent or naturalization at the discretion of the state concerned.

—
The principle of *jus nexi* considers nationality as part of the individual's social identity.

—
Entitlement to Swiss citizenship should be broadened to include the application of the principle of *jus nexi*, providing the right to nationality on the basis of a special connection with Switzerland.

What is meant by ...

... nationality and citizenship

Both these words denote the fact of a person belonging to a particular state, which is associated with certain rights and obligations. Legally the two words are generally used as synonyms, with citizenship ("Bürgerrecht") the term most frequently used in Switzerland.

... stateless

refers to a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.

... acquisition of citizenship

In Switzerland the principle of *jus sanguinis* applies, whereby citizenship is transferred by descent to the child from its parents at birth. In some other countries the *jus soli* principle applies, whereby a child acquires the citizenship of its place of birth. Citizenship can also be acquired subsequently by ordinary or simplified naturalization.

... the principle of *jus nexi*

states that nationality is not determined by a person's descent or place of birth, but rather by her or his social identity and specific connections to a particular country.

The right to a nationality is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and in numerous human rights treaties. Yet citizenship continues to be regarded as a privilege, transferred by birth and granted by naturalization at the discretion of individual states. From the human rights perspective, citizenship should rather be understood as part of a person's social identity, to be granted according to his or her real connection to the country in question.

Article 15 of the [Universal Declaration of Human Rights](#) of 1948 states that every person has the right to a nationality. This provision has far-reaching implications, by challenging the view traditionally prevalent in international law that states are able to determine who are their citizens. So, it is scarcely surprising that Article 15 was not directly incorporated in binding UN human rights treaties. Nevertheless, the right to a nationality is today enshrined either directly or indirectly in many human rights instruments. In addition, numerous resolutions and recommendations issued by international organizations endorse the status of the right to nationality as a human right. Even the European Court of Human Rights recognizes the right to nationality, in spite of it not being included in the European Convention on Human Rights. So notwithstanding the reluctance of the community of nations to enshrine the right to nationality as an obligatory entitlement, this right is now widely recognized as a human right.

A Sense of Belonging as Part of an Individual's Social Identity

But what does the right to nationality involve? According to Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, every person has the right to a nationality, and no one may be arbitrarily deprived of his or her nationality nor denied the right to change it.

In international law it is widely accepted that the right to nationality precludes the arbitrary revocation of citizenship, i.e. without a legal process, without the statement of reasons, without legal protection, or in an otherwise grossly unfair manner. In terms of the acquisition of citizenship, forced naturalization and mass naturalizations against the will of those affected are regarded as a breach of the right to nationality. And finally, the prohibition on discrimination enshrined in various instruments forbids unequal treatment on the basis of race, religion, origin, gender, age, disability or

other prohibited grounds with regard to citizenship, that is to say in naturalization and withdrawal of citizenship processes.

—
"Everyone has the right to a nationality."

—
In addition to the provisions of international law, the right to nationality is further defined in the case law of the European Court of Human Rights, which in several judgments has ruled that nationality forms part of an individual's social identity. According to the Court, a person's social identity is the totality of his or her connections with other people and the world in which he or she lives. An individual's nationality and his or her life circumstances and social relationships are closely interlinked and have to be recognized as part of his or her social identity and, consequently, of his or her private life. Given that an individual's citizenship is part of a person's social identity, the right to acquire or give up a particular nationality must be protected.

"Swissmakers" – or Citizenship as a Privilege

The right to nationality as granted by international law is clearly at odds with domestic law. At the national level, citizenship is still frequently treated as a privilege, rather than a right or entitlement. In Switzerland, nationality continues to be dominated by the principle of *jus sanguinis*. Swiss citizenship is transferred by descent from parents to children. Foreigners may be naturalized, but generally speaking there is no entitlement to be granted citizenship, and the obstacles to becoming naturalized are significant, as shown in the work of [Dragan Illić](#). The person must have lived in Switzerland for ten years and must hold a permanent residence permit, speak the language and otherwise be well integrated into Swiss society. The three-stage Swiss naturalization process is extremely complex, and leaves a

wide margin of discretion for officials, as further explained by [Anne Kristol](#). Some cantons do exceptionally accept a right to naturalization in some cases – in the Canton of Zurich, for example, for foreigners born in Switzerland and young people who have attended school in Switzerland.

The situation in Switzerland is not very different from that in most countries. Only a small number of countries recognize a right to nationality. Rather, naturalization is an administrative or political process, tied to a varying set of prerequisites and leaving a wide margin of discretion for the officials involved in the decision making.

Nationality as a Human Right or National Sovereignty?

How can a situation where a right to nationality or naturalization on the national level is not accepted by most states be reconciled with nationality as a human right? Are states not obliged by the norms of international law to introduce this right?

In the face of this conflict between the human rights dimension of nationality and national sovereignty on naturalization issues, states often argue that the right to nationality is not obligatory in law, since it is not set down in binding treaties. However, an analysis of the various sources of law shows that the right to nationality is in fact explicitly enshrined in a number of binding instruments, in particular, for stateless persons and children.

—
“A person’s nationality is part of his or her social identity.”
—

States also frequently argue that international law cannot provide the basis for access to a particular nationality in a specific case, since it is not all clear which state would be under an obligation from this right. The articles on the right to nationality are formulated in such general terms, they say, that the addressee of the right is not identified, and therefore the right supposedly cannot be implemented in practice. This argument, too, is less than convincing on closer examination. In most cases it is in fact possible to determine which state bears the responsibility of protecting or fulfilling the right. In the context of the prohibition on arbitrary withdrawal of nationality or the right to change

nationality, for example, responsibility is clearly borne by the state whose nationality the person already holds, and which he or she is at risk of losing. Even for access to a particular nationality, the addressee can be identified as the state with which the person has a particularly close connection, such that this sense of belonging becomes part of the person's social identity.

A Right to a Specific Nationality on the Basis of *Jus Nexi*?

This is where the principle of *jus nexi* comes into play, whereby membership of a (national) state is tied to the real connection between the person and the state in question. This has the advantage, in contrast to the principles of *jus soli* and *jus sanguinis*, of basing the issue not on an accident of birth, but the person's real life situation. Such a nexus could conceivably be based on a range of factors – residence and stay in a country, social and family ties or employment, cultural or political connections, or indeed a connection through being afforded international protection as a refugee or stateless person. This basic idea underpinning the *jus nexi* principle is not new in the international protection of human rights. A person's familial and social ties are also protected though the right of privacy and family life, and the right to enter his or her own country.

When the *jus nexi* principle is applied to the right to nationality, the addressee of a right to a particular nationality can generally be determined as follows: all persons should have the right to the nationality of the country to which they are connected by their real life situation. Accordingly, the *jus nexi* principle takes up the idea of nationality as part of the person's social identity and makes it easier to determine whether an action impinging on his or her right to nationality can be seen as reasonable. Thus the withdrawal of citizenship would be inadmissible not only if it was arbitrary or if the person became stateless as a result, but also if the person thereby lost nationality of the state to which he or she had a closer connection than to any other.

For Swiss citizenship, the consistent application of a right to nationality on the basis of the *jus nexi* principle would result in a fundamental paradigm shift. It would lead to the right to nationality genuinely being recognized as a (human) right, and to wider access to citizenship.

—
“Every person should have the right to nationality of the country with which he or she is most closely connected.”
—

But it would not mean that any foreigner in Switzerland would automatically be granted Swiss citizenship. Entitlement to the granting of citizenship would apply for those who were more closely connected with Switzerland than with any other country – e.g. second-generation foreigners, or those whose life has long been centered in Switzerland. Depending on how the *jus nexi* principle was applied in practice, it would be possible to do away with the rather mechanical checklist of prerequisites currently applied in (ordinary) naturalization procedures. The fact of being a social welfare recipient or having committed a petty criminal offence would only stand in the way of a person's naturalization in the absence of a close personal connection with Switzerland. Naturalization could however be denied if Switzerland's interest in the person not being naturalized outweighed the interests of the individual concerned – e.g. in the case of serious criminal convictions. And the current system of ordinary and simplified naturalization could continue to be used for those who are unable to demonstrate a sufficient “nexus”.

—
“The *jus nexi* principle offers a sustainable approach for linking a person’s citizenship to his or her real life situation.”
—

Under a human rights-based view of citizenship, both the granting and loss of nationality would therefore no longer be understood as the privilege of states, with increased weight instead given to the individual right to citizenship. This would include not only protection against the arbitrary withdrawal of citizenship and a person becoming stateless, but also the right to access to a particular nationality. In this context, the *jus nexi* principle offers a simple and sustainable mechanism for tying citizenship to the person's real life situation. Particularly in migration societies without a *jus soli*, this approach would help to provide better protection of the human rights of immigrants in terms of their access to citizenship.

Further Reading

Benhabib, Seyla. «The Rights of Others, Aliens, Residents, and Citizens». Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Owen, David. «On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights». *Netherlands International Law Review* 65 (2018): 299–317.

von Rütte, Barbara. «Social Identity and the Right to Belong – The ECtHR’s Judgment in *Hoti v. Croatia*». *Tilburg Law Review* 24:2 (2019): p. 147–155.

Shachar, Ayelet. «The Birthright Lottery. Citizenship and Global Inequality». Cambridge/MA: Harvard University Press (2009).

Vlieks, Caia, Ernst Hirsch Ballin, and Maria Jose Recalde-Vela. «Solving Statelessness: Interpreting the Right to Nationality». *Netherlands Quarterly of Human Rights* 35 (2017); 158–175.

From “Traditional” to “New” Migration: Challenges to the International Legal Migration Regime

A project of the nccr – on the move
Alberto Achermann and Jörg Künzli, University of Bern

International migration law increasingly divides into global norms and fragmented features, thereby offering an example in case for deepening the theory of multilayered governance. The project examines how Switzerland and the EU construe admission, visa, citizenship and nationality law and how these different levels of governance interact, and analyses the advantages and deficits of multilayered governance for conceptualizing international migration law and for the construction of coherence.

in a nutshell #15 is based on the author’s PhD research carried out within this project.

Contact for in a nutshell #15: Barbara von Rütte, Postdoctoral Research Fellow Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, former PhD Candidate nccr – on the move and University of Bern, vonruette@mmg.mpg.de

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Annique Lombard, Knowledge Transfer Officer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr → on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Barbara von Rütte

Qu'implique le droit (universel)
à une nationalité pour le cas suisse ?

en bref #15, Mars 2020

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

Le droit à une nationalité est un droit humain ancré dans le droit international.

—
Une acquisition de la nationalité qui serait limitée à la filiation ou à une naturalisation à la discrétion de l'État ne serait pas conforme à ce droit fondamental.

—
Le principe du *Jus Nexi* tient compte du fait que la nationalité fait partie de l'identité sociale d'un individu.

—
La nationalité suisse devrait être complétée par le principe du *Jus Nexi* et garantir le droit à la nationalité en cas de liens particuliers.

Ce que nous entendons par ...

... nationalité

fait référence à l'affiliation juridique d'une personne à un certain État, à laquelle sont attachés certains droits et obligations.

... apatride

se dit d'une personne qui n'est considérée par aucun État, sur la base de sa législation, comme étant son/sa ressortissant-e.

... acquisition de la nationalité

En Suisse, le principe du *Jus Sanguinis* s'applique : la nationalité est transférée par filiation, par les parents à la naissance. Dans d'autres pays, le principe du *Jus Soli* prévaut, c'est-à-dire qu'un enfant acquiert la nationalité du pays de son lieu de naissance. Par ailleurs, la nationalité peut également être acquise ultérieurement par naturalisation ordinaire ou facilitée.

... le principe du *Jus Nexi*

stipule que la nationalité n'est pas déterminée par l'ascendance ou le lieu de naissance, mais par les liens sociaux et sociétaux d'une personne avec un pays.

Le droit à une nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans de nombreux traités relatifs aux droits fondamentaux. Pourtant, la nationalité reste considérée comme un privilège transmis à la naissance et dont l'octroi est laissé à la discrétion des États.

Au regard des droits humains, la nationalité devrait être entendue comme faisant partie de l'identité sociale, et son attribution devrait être liée à l'attachement réel d'une personne à un pays.

L'article 15 de la *Déclaration universelle des droits de l'homme* de 1948 stipule que toute personne a droit à une nationalité. Cette disposition a une portée considérable. Elle remet en question la conviction prévalant dans le droit international traditionnel selon laquelle les États peuvent définir leur propre peuple. À cet égard, il n'est pas surprenant que l'article 15 n'ait pas été directement transposé dans les conventions contraignantes de l'ONU en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, le droit à une nationalité est pourtant inscrit, directement ou indirectement, dans de multiples instruments relatifs aux droits humains. De plus, de nombreuses résolutions et recommandations émanant d'organisations internationales réaffirment le statut du droit à la nationalité comme droit fondamental. Même la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) reconnaît le droit à une nationalité, bien que ce dernier ne figure pas dans la Convention européenne des droits de l'homme. En dépit de la réticence de la communauté internationale à le rendre contraignant, le droit à la nationalité est largement reconnu aujourd'hui comme droit humain.

L'appartenance comme élément de l'identité sociale d'une personne

Que recouvre le droit à une nationalité ? Selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».

Nul ne conteste que le droit international interdit toute privation arbitraire de la nationalité – c.-à-d. en l'absence de procédure légale, d'indication de motifs, de défense juridique ou d'une manière manifestement injuste à d'autres égards. S'agissant de l'acquisition de la nationalité, la naturalisation forcée ou « en masse » appliquée contre la volonté des personnes concernées est considérée

comme une violation du droit à la nationalité. Enfin, divers instruments interdisent les discriminations fondées sur la race, la religion, l'origine, le sexe, l'âge, le handicap ou tout autre motif proscrit en lien avec la nationalité – notamment dans la procédure de naturalisation ou dans la révocation de nationalité.

—
« Tout individu a droit à une nationalité. »

—
Le droit à une nationalité est défini plus précisément par la jurisprudence de la Cour EDH. Dans plusieurs arrêts, elle a établi que la nationalité fait partie de l'identité sociale d'une personne. Selon la Cour, l'identité sociale est l'ensemble des relations d'une personne avec d'autres et avec le monde dans lequel elle vit. La nationalité exerce une influence significative sur la vie et les relations sociales d'une personne. Elle doit être considérée comme un élément de cette identité sociale et relève donc du droit à la vie privée. Par conséquent, le droit d'acquisition d'une nationalité spécifique ou à sa renonciation doit également être protégé.

« Faiseurs de Suisses » – ou la nationalité en privilège

La reconnaissance internationale du droit à la nationalité est en nette contradiction avec le droit national. Au niveau national, la nationalité est encore souvent perçue comme un privilège.

En Suisse, le *Jus Sanguinis* domine toujours. La nationalité suisse est transmise des parents à leurs enfants par filiation. Bien qu'il soit possible de naturaliser des étrangers·ères, il n'existe fondamentalement aucun droit à la nationalité, et les obstacles à la naturalisation sont élevés, comme le démontre *Dragan Illić*. Une personne doit avoir vécu en Suisse durant dix ans, détenir un permis de séjour permanent, bien parler la langue et être

par ailleurs bien intégrée. La procédure de naturalisation suisse en trois étapes est extrêmement complexe et laisse aux autorités une grande liberté d'appréciation, comme l'explique en détail [Anne Kristol](#). Quelques cantons prévoient toutefois un droit à la naturalisation dans certains cas, comme Zurich pour les étranger·ère·s né·e·s en Suisse et les jeunes ayant été scolarisé·e·s en Suisse.

La situation est similaire dans d'autres pays. Seuls quelques pays possèdent un droit à la nationalité. Dans la majorité d'entre eux, la naturalisation est plutôt un processus administratif ou politique soumis à diverses conditions et laissant une marge d'appréciation aux autorités.

La nationalité : un droit humain ou une question de souveraineté nationale ?

La majorité des États ne connaissent pas de droit à la nationalité ou à la naturalisation au niveau national. C'est pourtant un droit humain. Compte tenu des normes internationales, les États ne sont-ils pas tenus d'introduire un tel droit ?

Dans ce périmètre délicat situé entre le droit fondamental à la nationalité et la souveraineté nationale pour les questions de naturalisation, les États soutiennent souvent que le droit à la nationalité n'est pas légalement contraignant, car il n'apparaît dans aucun traité ayant force obligatoire. Toutefois, une analyse des différentes sources de droit indique que le droit à la nationalité est explicitement inscrit dans un certain nombre d'instruments contraignants.

« La nationalité fait partie de l'identité sociale d'une personne. »

Les États font également souvent valoir que le droit international ne pourrait justifier l'accès à une certaine nationalité dans tel ou tel cas spécifique, car il serait délicat de déterminer l'État qui devrait s'obliger. Les articles sur le droit à la nationalité seraient formulés en termes si généraux que le destinataire du droit ne pourrait être identifié et que le droit ne pourrait donc pas être appliqué. Cet argument non plus ne résiste pas à un examen plus approfondi. Dans la plupart des cas, il est possible de déterminer quel État a la responsabilité de protéger ou d'appliquer un droit. Ainsi, concernant l'interdiction de la

privation arbitraire de la nationalité et le droit au changement de nationalité, l'État responsable est facilement identifiable : il s'agit de celui dont la personne concernée possède déjà la nationalité et qu'elle risque de perdre. Même dans le cas de l'accès à une nationalité particulière, le destinataire peut être déterminé. Il s'agit bien de l'État avec lequel la personne concernée nourrit une relation particulièrement étroite, de sorte que cette affiliation fait partie de l'identité sociale de cette personne.

Un droit à une nationalité spécifique sur la base du *Jus Nexi* ?

Le principe du *Jus Nexi* établit que l'appartenance à un État (-nation) doit reposer sur le lien réel entre une personne et l'État concerné. A contrario du *Jus Soli* et du *Jus Sanguinis*, la nationalité ne se fonde pas sur le hasard de la naissance mais sur la réalité de vie de la personne. C'est un avantage. Divers éléments qui pourraient constituer un tel lien sont envisageables – p. ex. la résidence et le séjour dans un pays, les relations sociales et familiales ainsi que les liens professionnels, culturels ou politiques, mais aussi un lien par l'octroi d'une protection internationale accordée aux réfugié·e·s et aux apatrides. Cette idée inscrite dans le *Jus Nexi* n'est pas nouvelle en soi s'agissant de la protection internationale des droits de l'homme. Les liens familiaux et sociaux d'une personne sont également protégés par le droit à la vie privée et familiale ou le droit d'entrée dans son propre pays.

En appliquant le principe du *Jus Nexi* au droit à une nationalité, le bénéficiaire du droit à une nationalité spécifique se laisse généralement déterminer de la façon suivante : toute personne devrait avoir droit à la nationalité de l'État avec lequel elle est liée par sa situation de vie réelle. À cet égard, le *Jus Nexi* reprend l'idée de la nationalité comme faisant partie de l'identité sociale d'une personne et permet d'évaluer plus facilement si une atteinte au droit à la nationalité est proportionnée ou non. Ainsi, la privation de la nationalité devrait être interdite lorsqu'elle est arbitraire ou rend la personne apatride, mais aussi lorsqu'elle fait perdre à une personne la nationalité de l'État avec lequel elle nourrit une relation plus étroite qu'avec tout autre.

Pour la nationalité suisse, une application cohérente du droit à la nationalité basée sur le principe du *Jus Nexi* impliquerait un changement de paradigme fondamental. Cela signifierait que le

droit à la nationalité serait effectivement reconnu comme droit (humain) et que l'accès à la nationalité serait ouvert.

« Toute personne devrait avoir droit à la nationalité de l'État avec lequel elle est le plus étroitement liée. »

Pour autant, tou·te·s les étranger·ère·s se trouvant en Suisse ne se verraient pas automatiquement accorder la nationalité suisse. Les personnes ayant des liens plus étroits avec la Suisse qu'avec tout autre pays auraient un droit à l'obtention de la nationalité – p. ex. les étranger·ère·s de la deuxième génération ou celles et ceux qui vivent en Suisse depuis longtemps. Selon la mise en œuvre concrète du *Jus Nexi*, l'examen schématique actuel des conditions de naturalisation (ordinaire) pourrait être supprimé pour ces personnes. Le fait de recevoir une aide sociale ou de commettre des délits mineurs n'empêcherait la naturalisation de ces personnes uniquement si le lien étroit est absent. Toutefois, la naturalisation pourrait être refusée si les intérêts de la Suisse au refus de naturalisation l'emportent sur ceux de la personne concernée – p. ex. si des infractions graves ont été commises. De plus, le système actuel de naturalisation régulière et facilitée pour les personnes qui n'ont pas un lien suffisamment étroit pourrait continuer à s'appliquer.

« Le principe du *Jus Nexi* offre une approche durable pour relier nationalité et réalité de vie d'une personne. »

Une compréhension de la nationalité sous l'angle du droit fondamental signifierait donc que l'octroi, de même que la perte de la nationalité, ne seraient plus considérés comme un privilège des États, mais que le droit individuel à la nationalité serait davantage pris en compte. Cela inclut non seulement la protection contre la privation arbitraire de la nationalité et contre l'apatridie, mais aussi un droit d'accès à une nationalité spécifique. Le principe du *Jus Nexi* offre ici une approche simple et durable pour relier nationalité et réalité de vie d'une personne. En particulier dans les sociétés de migration qui ne connaissent pas le *Jus Soli*, cette approche permettrait de mieux protéger les droits humains des migrant·e·s dans l'accès à la nationalité.

Lectures complémentaires

Benhabib, Seyla. «The Rights of Others, Aliens, Residents, and Citizens». Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Owen, David. «On the Right to Have Nationality Rights: Statelessness, Citizenship and Human Rights». *Netherlands International Law Review* 65 (2018): 299–317.

von Rütte, Barbara. «Social Identity and the Right to Belong – The ECtHR’s Judgment in *Hoti v. Croatia*». *Tilburg Law Review* 24:2 (2019): p. 147–155.

Shachar, Ayelet. «The Birthright Lottery. Citizenship and Global Inequality». Cambridge/MA: Harvard University Press (2009).

Vlieks, Caia, Ernst Hirsch Ballin, and Maria Jose Recalde-Vela. «Solving Statelessness: Interpreting the Right to Nationality». *Netherlands Quarterly of Human Rights* 35 (2017); 158–175.

D'une forme de migration «traditionnelle» vers une migration «nouvelle»: défis pour le régime de droit international de la migration

Projet du «nccr – on the move»

Alberto Achermann et Jörg Künzli, Université de Berne

Le droit international des migrations ne cesse de se scinder entre des normes mondiales et d'autres plus locales et fragmentées. Par là même, ce droit constitue une illustration concrète parfaite de la théorie de la gouvernance à plusieurs niveaux et permet son approfondissement. Le projet analyse comment la Suisse et l'UE envisagent le droit de l'admission, des visas, de la citoyenneté et de la nationalité et comment ces différents niveaux de gouvernance interagissent. Il analyse en outre les avantages et les manquements de ce type de gouvernance pour conceptualiser le droit international des migrations et instaurer une cohérence.

en bref #15 se base sur la thèse de l'auteur rédigée dans le cadre du projet.

Contact pour en bref #15: Barbara von Rütte, Chercheuse postdoctorale Max-Planck-Institut pour l'étude des sociétés multireligieuses et multiethniques, Göttingen, ancienne Doctorante «nccr – on the move» et Université de Berne, vonruette@mmg.mpg.de

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Annique Lombard, responsable du transfert de connaissances, annique.lombard@nccr-onthemove.ch